

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459068>

УДК 101

СМЫСЛ ЖИЗНИ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ

Е.С. Резник,

студент 1 курса, напр. «Агрономия»

Е.Е. Пойда,

ст. преп.,

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,

пос. Персиановский

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие смысла жизни с различных философских позиций. Поиск смысла жизни – одна из самых важных и сложных задач, стоящих перед личностью. Мы можем только – научиться давать себе отчет за все, что мы делаем, анализировать это, научиться жить осознанно. Человек, осознавая конечность своего земного существования и задаваясь вопросом о смысле жизни, начинает вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти. Эта тема занимает центральное место во всей культуре человечества, философии и религии.

Ключевые слова: жизнь, общество, совесть, смерть, ценности, смысл

THE MEANING OF LIFE AS A PROBLEM OF PHILOSOPHY

E.S. Reznik,

1st year student, ex. "Agronomy"

Ye.Ye. Poyda

Art. Rev.,

"Donskoy GAU",

pos. Persianovsky

Resume: This article examines the concept of the meaning of life from various philosophical positions. The search for the meaning of life is one of the most important and difficult tasks facing an individual. We can only - learn to give ourselves an account of everything we do, analyze it, learn to live consciously. A person, realizing the finitude of his earthly existence and wondering about the meaning of life, begins to develop his own attitude to life and death. This theme is central to the entire culture of humanity, philosophy and religion.

Key words: life, society, conscience, death, values, meaning

В жизни каждого из нас наступает такой момент, когда мы невольно задумываемся о смысле своего существования. Мы начинаем задаваться вопросами типа: а зачем мы живём? что с нами будет после смерти? какого моё предназначение? В какой-то период нас начинает волновать правильность выбранного нами пути. Мы стараемся, верно, расставить свои приоритеты и цели. Ведь все мы люди, а значит целеполагающие существа. Цель – ориентир, которому мы следуем на определённом этапе, а смысл жизни – финальная черта, определяющая цели. Это не готовая формулировка, придуманная кем-то из наших предков, а это опыт выстраданный каждым. Её выбор зависит как от объективных факторов, так и от субъективных. К первым относят социально-экономические условия: мировоззрение, политический режим и т.д. А ко вторым – качества личности: воля, рассудительность, характер и т.д.

Смысл жизни может пониматься с разных позиций:

- с рациональной (т.е. с опираясь, исключительно, на разум);
- с религиозной (исходя из установок данной религии);
- сугубо нравственной проблемы;
- как психологическое состояние индивида;
- как бессознательные глубины человеческой души;
- как естественные потребности [1].

Уникальность заключается в том, что любой из нас ищет смысл бытия в чём-то своём. Философы обобщили и выделили ряд основных взглядов на данный вопрос.

Философские точки зрения.

Атеистические взгляды. Атеизм – отрицание существования Бога. Поскольку, по их мнению, нет Бога, то и некому направлять, накладывать какие-либо ограничения (как, например, христианам Бог оставил 10 основных заповедей: «Не убивай», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и т. д.). Таким образом, в принятии основных решений мы предоставлены сами себе. Поэтому для людей придерживающихся таких взглядов смыслом жизни является воспроизводство себе подобных, а следовательно, и своей жизни в целом.

Экзистенциалистские взгляды. Нет никакой первичной оценки кроме той, что человек привносит в мир, люди могут быть оценены только по их действиям и выборам. А выбор это и есть первичный оценщик. То есть всё зависит только от нас, как говорил Жан-Поль Састра: «Человек есть не что иное, как то, что он делает из себя»

Подход со стороны гуманистов. Гуманизм (гомо – в переводе с латинского – человек) – система построения общества, где наивысшая ценность – человек и его потребности. Сейчас гуманизм развивается, ведь гуманисты признают, что ценности и идеалы, а значит и смысл жизни, являются субъектом изменений по мере улучшения понимания окружающего мира.

Нигилистские взгляды. Термин «нигилизм» происходит от лат. «nihil», что означает «ничего». Нигилистами называют людей, которые отрицают общепринятые нормы и идеалы. Высшая точка нигилизма – это отрицание того, что бесполезно и иррационально по отношению к собственному организму, однако служащее удовлетворению основных нужд человека; и признание того, что лучшее, что можно сделать в этой жизни – получить от нее удовольствие.

Позитивистские взгляды. Отвечая на вопрос о смысле жизни, позитивисты скажут: выраженный через язык, вопрос бессмысленный. Иными словами, вещи в личной жизни могут иметь важность, но сама жизнь не имеет никакого смысла отличного от этих вещей. Язык может дать осмысленный ответ только в случае, если он ссылается на области «внутри» области жизни. Но это невозможно, когда вопрос выходит за границы области, в которой язык существует, нарушая контекстные ограничения языка. Таким образом, вопрос разрушается. И ответ на неправильный вопрос является неправильным или неадекватным ответом.

Прагматический подход. Прагматизм – течение, которое базируется как критерии истины и смысловой значимости. Для прагматиков теории

приобретают важность только в борьбе разумных организмов с окружающим нас миром, однако, они не настаивают на том, что только все то, что полезно или практично, должно считаться истинным.

На практике это говорит о том, что необходимо уметь делать предсказания, а также проверять их – и что, в итоге, потребности человечества должны направлять человеческие исследования.

Точка зрения трансгуманизма. Трансгуманизм – концепция, которая поддерживает использование достижений науки с целью устранения тех аспектов, которые трансгуманисты считают нежелательными, например, старения, болезней и т.д. Они выдвигают гипотезу о том, что мы должны совершенствовать жизнь всех людей, как единого целого. А также активно совершенствовать человеческое тело, используя технологию, для того чтобы преодолеть все биологические ограничения, которые заложены в нас природой.

Следовательно, смысл жизни для трансгуманиста состоит в том, что нашей обязанностью является управление природой для улучшения наших качеств и характеристик [2].

Многие философы в разные времена размышляли над данной проблемой исходя из той картины мира, которая была представлена в определённый промежуток времени. Сейчас, мы осветим наиболее распространённые подходы к проблеме смысла жизни разных исторических эпох.

Античность. Основные представители данной эпохи: Сократ, Аристотель, Эпикур, Диоген. Сократ считал, что смысл жизни заключается не только в накоплении материальных благ, но и в развитии своей души. Аристотеля считают одним из известнейших мыслителей своего времени. Он считал, что основная цель нашего существования – счастье, которого можно достигнуть, лишь посвятив себя всецело познанию мира. Однако физическую работу он полностью отрицает. То есть благодаря духовной работе мы можем раскрыть себя и воплотить в жизнь заветные мечты. Так, в античной философии можно выделить, что они считали смыслом жизни совершенствование души и достижение человеческого блага.

Средневековье. Эта эпоха характеризуется как низким уровнем жизни и высокой смертностью (из-за большого количества эпидемий), так и более высокой религиозностью. Цель бытия – совершенствование себя, под строгим руководством церкви, т. е. с опорой на церковные догматы.

Новое время. В новое время человеком правят не чувства, а разум. Поэтому всё направлено на его обогащение. В это время уже правит не религия, а человеческий разум. Бог перестаёт быть абсолютным, соответственно не может олицетворять полноценный смысл.

«Бог умер, всё дозволено». Возрождение наделило человека индивидуальными чертами. В это время человек проводит над собой постоянный самоконтроль. У человека Возрождения раскрылись не только творческие силы, но и темные стороны личности одновременно. Все эти перемены, а также, так называемое, «промежуточное положение человека» в мире, вызывают у человека внутреннюю противоречивость, двойственное отношение ко всему вокруг. И теперь основным его смыслом является найти себя [3].

Проблема смысла жизни с точки зрения религии. Предполагается, что религия – это ответ на потребность перестать ощущать состояние страха смерти. Убеждение здесь состоит в том, что мы должны верить в Высшую Силу, которая придаст нашим жизням смысл через Божественные наставления.

Христианство. Смысл жизни – это сам Иисус Христос: «Иисус сказал: Я есть путь и истина, и жизнь». Христиане видят смысл жизни вечной жизни в Боге, именуемой – спасением. Это означает, во-первых, что Бог есть, и что Он является самим бытием. Христианский смысл жизни, заключающийся в приобретении ещё здесь, на земле, богоподобных духовных ценностей и вере в реальное воскресение тела для бесконечной жизни. Для мира наслаждения, богатство и слава являются существом жизни, для христианства же – это страсти, неминуемо влекущие за собой страдания, разочарования и неизбежную телесную и духовную смерть, вечной жизни в Боге.

Ислам. Каков же смысл жизни человека с точки зрения исламской религии? Главный принцип ислама – делать все для прославления аллаха. Молиться, работать, учиться и даже любить и ненавидеть человек должен лишь во имя аллаха. Первостепенная задача человека в соответствии с исламскими требованиями – это служение богу, его восхваление. Таким образом, смысл человеческой жизни, оказывается, не в осуществлении земных идеалов, а в постоянном служении, в неустанном стремлении заслужить благосклонность сверхъестественной силы, которая может обеспечить царствие небесное в конце нашей жизни.

Буддизм. Как связан человек с Вечностью? Ведь только эта связь объединяет нас с вечностью. Буддийский принцип предполагает, прежде всего, угащение страстности своих желаний, т.е. в усмирении души и тела, развитие концепции терпимости. Так, смыслом является воздержание от своих земных утех, страстей [4].

Русская философия о смысле бытия.

Н.А. Бердяев: стремление к удовлетворению, наполнению нашей душевной пустоты.

Л.Н. Толстой Лев – писатель, религиозный мыслитель: смысл жизни и ее цель заключается в самосовершенствовании личности. Он был убеждён, что только религиозная вера раскрывает перед человеком смысл его жизни, направляет его на путь истинный. «Цель жизни только одна: стремиться к тому совершенству, которое указал нам Христос, сказав: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Имеется ввиду, что мы должны научиться любить всех людей вне зависимости от наших взаимоотношений.

Практическое средство для осуществления этой цели Толстой видит в принципе «непротивление злу насилием». Толстой осуждал насилие, аргументируя это так: «только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло».

Е.Н. Трубецкой – философ, государственный деятель. Считал, что бессмысленно искать смысл жизни только в рамках нашего биологического существования. Тот смысл, который мы ищем, в повседневном опыте нам не дан и нам не явлен; весь этот будничный опыт свидетельствует о противоположном – о бессмысленности – говорил Трубецкой [5].

Смысл жизни современного человека. Для точности данных я провела свой опрос среди людей различных возрастных категории и групп: «В чём же для них заключается смысл жизни?» Результаты опроса представлены ниже.

1. Возрастная категория: 14-17(25 человек):

- друзья (5ч. – 20 %);
- учёба (4ч. – 16 %);
- личные увлечения (3ч. – 12 %);
- семья (3ч. – 12 %);
- любовь (4ч. – 16 %);
- делать хорошие дела (2ч. – 8 %);
- ориентир на будущее (2ч. – 8 %);
- не знаю (2ч. – 8 %).

2. Возрастная категория: 25-45(20 человек):

- семья (7ч. – 35 %);
- «чтобы жить» (4ч. – 20 %);
- хороша работа (3ч. – 15 %);
- личная свобода (3ч. – 15 %);
- финансовое благополучие (2ч. – 10 %);
- не знаю (1ч. – 5 %).

3. Возрастная категория: 55-70(10 человек):

- 100 % ответили, что самое главное в их жизни – это благополучие

близких им людей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что невозможно определить единый смысл жизни для каждого человека, потому что это сугубо индивидуальные вещи, зависящие от массы внешних и внутренних факторов: времени, характера, религии и т.д.

Кто-то живёт лишь для того, чтобы служить Богу, кто-то для того, чтобы зарабатывать деньги, кто-то лишь в своё удовольствие. И нельзя сказать, что кто-то из нас не прав, у всех свои взгляды на жизнь, собственное мировоззрение. У каждого своя, правда, как и свой смысл, который люди находят и меняют в течение всей своей жизни [6].

Список литературы

[1] Философское понятие смысла жизни человека. [Электронный ресурс]. – URL: https://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00066778_0.html. (дата обращения 02.01.2021).

[2] Философское понятие. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/bookshop/tak-v-chem-je-smysl-ji>. (дата обращения 02.01.2021).

[3] Соловьев В.А. Смысл жизни как проблема философии. / В.А. Соловьев, А.Л. Михайлов. // Молодой ученый. – 2017. № 19 (153). 431-433 с.

[4] Философское понятие. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ucrazy.ru/interesting/119726>. (дата обращения 02.01.2021).

[5] Источник: Сочинение на тему Смысл моей жизни. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sochinimka.ru/sochinenie/svobodnaya-tema/smysl-moej-zhizni>. (дата обращения 02.01.2021).

[6] Пойда Е.Е. Особенности формирования культурной среды студенческой молодежи. / Е.Е. Пойда. // Вестник Донской ГАУ. Серия: Философия. – 2019. № 34. Ч.2. 26 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Philosophical concept of the meaning of human life. [Electronic resource]. - URL: https://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00066778_0.html. (date of treatment 01/02/2021).

[2] Philosophical concept. [Electronic resource]. - URL: <https://zen.yandex.ru/media/bookshop/tak-v-chem-je-smysl-ji>. (date of treatment 01/02/2021).

[3] V. A. Soloviev The meaning of life as a problem of philosophy. / V.A. Soloviev, A.L. Mikhailov. // Young scientist. - 2017. No. 19 (153). 431-433 p.

[4] Philosophical concept. [Electronic resource]. - URL: <https://ucrazy.ru/interesting/119726>. (date of treatment 01/02/2021).

[5] Source: Composition on the topic The meaning of my life. [Electronic resource]. - URL: <https://sochinimka.ru/sochinenie/svobodnaya-tema/smysl-moej-zhizni>. (date of treatment 01/02/2021).

[6] Poyda E.E. Features of the formation of the cultural environment of student youth. / HER. Come on. // Bulletin of Donskoy GAU. Series: Philosophy. - 2019. No. 34. Part 2. 26 p.

© *Е.С. Резник, Е.Е. Пойда 2021*

Поступила в редакцию 28.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Резник Е.С., Пойда Е.Е. Смысл жизни как проблема философии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 82-89. URL: <https://ip-journal.ru/>